

**SURXONDARYODA VILOYATIDA UCHRAYDIGAN
ZULUKLARNING BIOEKOLOGIYASI**

Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani

Muzrabot 33-maktab

Biologiya fani o`qituvchisi

Raimova Feruza

Annotatsiya: Keyingi yillarda parazitologiya fani xalq xo'jaligining turli tarmoqlarining tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Ushbu maqolada Surxondaryoda viloyatida uchraydigan zuluklarning bioekologiyasi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: zuluklar, silindrsimon, parazit zuluklar, turkiston zuluklar, qon aylanish sistemasi, qon tomirlari devori epiteliysi, gematofag.

Ma'lumki, zuluklar halqali chuvalchanglar tipiga mansub bo'lib, tanasining uzunligi bir necha sm dan 15 sm gacha, ba'zan undan ham uzunroq. Tanasi orqa va qorin tomondan yassilashgan, ba'zan silindrsimon, 33 ta tashqi hal-qadan iborat. Zuluklar tanasining tashqi halqalari soni ichki halqalari soniga teng bo'lmaydi, odatda, har bir ichki halqaga 3—5 ta tashqi (ikkilamchi) halqa to'g'ri keladi. 400 ga yaqin turi chuchuk suv havzalari va dengizlarda tarqalgan. Surxondaryoda viloyatida uchraydigan zuluklarning 2 so'rg'ichi bo'lib, ulardan biri tanasining oldingi, ikkinchisi keyingi qismida joylashgan. Og'iz teshigi so'rg'ich yoki hartum bilan o'ralgan. Zuluklar yirtqich yoki parazit hayot kechiradi. Yirtqich zuluklar mayda umurtqasiz hayvonlar bilan oziqlanadi, parazit zuluklar turli umurtqali hayvonlar va odam qonini so'radi. Jag'li zuluklar ichagining yon tomonidagi juda keng xaltalariga ko'p qon so'rib oladi. Zuluklar so'lagi tarkibidagi girudin qonni ivitmaydi. Ular terisi orqali nafas oladi. Ayirish sistemasi — metanefridiyalar. Jag'li

zulukning qon aylanish sistemasi qon tomirlari devori epiteliysi bo'lmashligi bilan boshqa halqali chuvalchablardan farq qiladi, qon tomiri tana bo'shlig'i qoldig'idan hosil bo'ladi. Zuluklar germafrodit, urug'langan tuxumlarini pilla ichiga qo'yadi. Lichinkasi pilla ichida o'zgarishsiz rivojlanadi. Surxondaryoda viloyatida uchraydigan zuluklar hartumli va jag'li turkumlariga bo'linadi.

Tibbiyotda zuluklardan tromb hosil bo'lishi bilan bog'liq qon tomirlari kasalliklarini davolashda foydalaniladi. Tibbiyotda foydalanish maqsadida zuluklar maxsus zavodlarda ko'paytiriladi. Ayrim zuluklar baliqlarga jiddiy zarar yetkazadi. O'rta Osiyo suv havzalarida chig'anoqli zuluklar, soxta ot zuluklar, turkiston zuluklari uchraydi. Seylon va Zond arxipelagi tropik o'rmonlarida quruklikda yashovchi zuluklar odam va sut emizuvchilar qonini so'radi. Zuluklar sinfiga, asosan, hayvonlarning qonini surib ektoparazitlik qiladigan yoki yirtqich hayot kechiradigan halqali chuvalchablarga kiradi. Ular dengiz, chuchuk suv, ba'zan quruqlikda yashaydi. 400 ga yaqin turi ma'lum. Yashash muhiti zuluklarning tashqi va ichki tuzilishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Zuluklarning aksariyati chuchuk suv muhitida yashaydi, ammo ba'zilari sho'r suv muhitida, ba'zilari esa nam quruqlik muhitida yashashi mumkin. Ular germafroditlar bo'lib, ikkala jinsiy a'zoga ham ega, ammo ular tirik nasl berish uchun o'zlarining boshqa turlari bilan o'zaro urug'lantirishlari kerak. Ikki zuluk bir-biriga sperma yuboradi. Olingan urug'lantirilgan tuxumlar shilimshiq pillada saqlanadi, ular tananing pastki qismiga biriktirilishi yoki atrof-muhitga joylashtirilishi mumkin. Zuluklar ilonga o'xshab to'lqinsimon shaklda suzish yoki so'rg'ichlarini chuvalchangsimon shaklda yopishtirish va qayta biriktirish orqali aylanib yuradi. Zuluklarning aksariyat turlari uchun oziq-ovqat boshqa hayvonlarning qonidir; ular "gematofag" dir.

Qon so'ruvchi zuluklar pistirma yirtqichlari bo'lib, ular kattaroq hayvonlarning suzib o'tishini kutadilar yoki quruqlikdagi turlarga yaqinlashib, keyin o'z o'ljalarini ushlaydilar. Og'izdagi o'tkir pichoqlar yoki tumshug'lar

yaradagi hislarni keltirib chiqaradigan antikoagulyantlar va anestetiklar yordamida qon oqib o'tadigan teshikni kesib tashlaydi. Sulukning og'irligidan bir necha baravar ko'p bo'lgan katta hajmdagi qon, ovqat hazm qilish boshlanishidan oldin hosilda (oziq-ovqat kanalining kengayishi) saqlanishi mumkin. Zuluk hosilini qonga to'ldirgandan so'ng, so'rg'ichlarini chiqaradi va tushadi. Katta qonli ovqat zulukni ko'p oylar ovqatsiz yashashda davom ettirishi mumkin. Ba'zi zuluk turlari o'ljasining boshqa to'qimalarini iste'mol qiladi, ba'zilari o'lik hayvonlar bilan oziqlanadi va ba'zilari mayda umurtqasizlarni butunlay yutadi. Boshqa ko'plab hayvonlar zulukdan taom tayyorlaydilar: baliqlar, toshbaqalar, qirg'oq qushlari, chuvalchanglar va boshqalar.

Suluklarning o'ziga xos xususiyati yo'q, ular faqat oziq-ovqat zanjirining bir qismidir. Zulukni odamning istalmagan joyidan olib tashlashning to'g'ri usuli - tirnoq yoki boshqa o'tkir qirrani bosh uchi so'rg'ichining ostiga surtishdir. Bu zulukning jag'larini tortib olishiga olib keladi. Bosh uchidagi so'rg'ich qo'yib yuborilganda, zulukni butunlay sug'urib oling va u sizga yana yopishib olish imkoniyatiga ega bo'lguncha uni tezda silkitib tashlang. Zulukning keng tarqalgan Yevropa turi bir vaqtlar qon quyish uchun tibbiyotda keng qo'llanilgan.

Umuman olganda, shubhali amaliyot bo'lsa-da, zamonaviy tibbiyot zuluklar uchun qimmatli foydalanishni topdi. Jarrohlik yo'li bilan ta'mirlash yoki tananing ayrim qismlarini qayta biriktirishda va teri transplantatsiyasida venoz qon oqimi ko'pincha birinchi navbatda yomon bo'ladi. Zuluklar to'qimalarda to'plangan ortiqcha qonni yangi tomirlar va kapillyarlar qayta tiklanmaguncha olib tashlash uchun ishlatiladi. Zuluklar oziqlanayotganda ishlab chiqaradigan tabiiy antikoagulyant, shuningdek, shikastlangan hududlarga zarba oqimining yo'qolishiga olib keladigan qon ivishining oldini olishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Norxo'jayev B, Xolmamatov Sh. Zuluklarning tuzilishi va tibbiyotdagi ahamiyati. Toshkent. 2022.
2. Maylonov O., Xurramov Sh., Umurtqasizlar zoologiyasi, Toshkent. 1995.
3. Zuluklarning biologiyasi. naturenorth.com

